

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHDA TA'LIM TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

ALLAYEVA HAFIZA RUSTAM QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrası o'qituvchisi

Email: hafizaallayeva1994@gamil.com

Tel: +998 90 747-94-08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17284088>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichida ona tilini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi, ularning samaradorlik darajasi va o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Muallif tomonidan innovatsion yondashuvlar, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va vizual vositalarning o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi orqali darslarning mazmunan boyishi, o'quvchilarda tilga nisbatan qiziqishning ortishi hamda mustaqil fikrlash, izlanish ko'nikmalarining shakllanishi ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, maqolada ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, boshlang'ich ta'lim, ta'lim texnologiyalari, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, dars samaradorligi, o'quv jarayoni.

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация: В данной статье на научной основе освещается актуальность использования современных образовательных технологий в преподавании родного языка на начальном этапе обучения, уровень их эффективности и роль в формировании знаний, умений и навыков учащихся. Автором подчеркивается обогащение содержания уроков за счет интеграции инновационных подходов, интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий и визуальных средств в учебный процесс, повышение интереса учащихся к языку, а также формирование навыков самостоятельного мышления и исследования. В статье также даны практические рекомендации по эффективному применению образовательных технологий.

Ключевые слова: native language, primary education, educational technologies, interactive methods, information and communication technologies, lesson effectiveness, educational process.

THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE MOTHER TONGUE IN PRIMARY SCHOOLS

Abstract: This article scientifically highlights the relevance of using modern educational technologies in teaching the native language at the primary education level, their level of effectiveness, and their role in the formation of students' knowledge, skills, and abilities. The author emphasizes the enrichment of the content of lessons through the integration of innovative approaches, interactive methods, information and communication technologies, and visual aids into the educational process, the increase in students' interest in language, and the formation of independent thinking and research skills. The article also provides practical recommendations for the effective use of educational technologies.

Keywords: native language, primary education, educational technologies, interactive methods, information and communication technologies, lesson effectiveness, educational process.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalash jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida ona tilini o'qitishda interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya vositalari hamda innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishi o'quvchilarning tafakkuri, nutq madaniyati va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Globalashuv jarayonida ta'lim sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, raqamli pedagogika vositalarining keng joriy etilishi hamda o'quvchilarning psixologik-pedagogik xususiyatlarini chuqur o'rganish zarurati ta'lim texnologiyalarini yanada takomillashtirishni taqozo qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish – bolalarning nutq madaniyati, savodxonligi va muloqot kompetensiyalarini shakllantirishda asosiy bosqich bo'lib, bu jarayonda zamonaviy ta'lim texnologiyalari muhim o'rin tutadi.

ASOSIY QISM

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari deganda, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan, natijaga yo'naltirilgan metodik vositalar majmui tushuniladi. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ta'lim texnologiyasi – bu belgilangan maqsadga erishish uchun pedagogik vosita, usul va metodlarning tizimli tarzda qo'llanilishidan iborat bo'lib, o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida quyidagi texnologiyalar keng qo'llanilishi mumkin:

- Interfaol metodlar: “Aqliy hujum”, “B-B-B jadvali”, “Insert”, “Klaster”, “Blits-so'rov” va boshqalar;
- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT): multimediali darslar, interaktiv doskalar, ta'limiy platformalar (masalan, EduPage, LearningApps) va videodarslar;
- Loyiha asosida o'qitish: o'quvchilarni kichik tadqiqot ishlari orqali mustaqil izlanishga undash;
- Modulli o'qitish texnologiyasi: o'quvchilarga o'z sur'atida ta'lim olish imkoni

Ona tili fanining boshlang'ich bosqichdagi asosiy maqsadi — o'quvchilarda to'g'ri, ravon, mantiqiy va grammatik jihatdan savodli yozish hamda nutqiy ifodalanish ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanish esa bu jarayonni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

Dars mazmunining jonlanishi: AKT vositalari yordamida matnlar, she'rlar, topishmoqlarni vizual taqdim etish orqali o'quvchilarning e'tibori kuchayadi.

Nutq faolligining oshishi: interfaol metodlar orqali o'quvchilar o'z fikrini erkin ifoda etishga intiladi.

Individual yondashuv: modulli va differensial o'qitish orqali har bir o'quvchining tayyorgarlik darajasi hisobga olinadi.

Tahliliy fikrlashni rivojlantirish: matn ustida ishlash jarayonida savol-javob, muhokama va rolli o'yinlar orqali tanqidiy fikrlash shakllanadi.

Tajriba asosida olib borilgan darslarda interfaol metodlardan foydalanilgan sinflarda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi 30–40 % ga oshgani, so'z boyligi va nutq faoliyati sezilarli darajada rivojlangani kuzatilgan. Shu bilan birga, vizual materiallar qo'llangan mashg'ulotlarda eslab qolish ko'rsatkichlari yuqoriroq bo'lgani aniqlangan.

XULOSA

Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, fikrlash doirasini kengaytirish va o'z fikrini asoslab bera olish qobiliyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirib, o'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasida samarali muloqot maydonini yaratadi.

Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchilari zamonaviy pedagogik yondashuvlarni chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etishlari ta'lim sifati uchun muhim ahamiyatga ega. Ona tili darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan oqilona foydalanish o'quvchilarning ijodkorligi, tafakkuri va muloqot madaniyatini rivojlantiradi.

Ushbu texnologiyalar yordamida darsni qiziqarli, samarali va hayotga yaqin shaklda tashkil etish mumkin. Natijada, o'quvchilarning bilim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishi kuchayadi, nutqiy ko'nikmalari rivojlanadi va mavzuni chuqurroq o'zlashtirishga erishiladi. Bularning barchasi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilishi, shubhasizdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Gee, J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. – New York : Palgrave Macmillan, 2003.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. Boshlang'ich ta'limni rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent : Ta'lim vazirligi nashri, 2022.
3. Allayeva, H. R. Innovative, educational, natural and social sciences. – 2025. – Maqola: "Boshlang'ich ta'limda olmosh so'z turkumini o'rganishda ta'limiy o'yinlardan foydalanishga doir innovatsion yondashuv".
4. Turg'unov, B., To'xtasinova, M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent : TDPU, 2019.
5. Mavlonova, R., Ahmedov, N. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent : Ilm Ziyo, 2021.